

**СИНДРОМ НА ПРЕГАРЯНЕТО И ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА – ПИЛОТНО
ДЕСКРИПТИВНО КРОС-СЕКЦИОННО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ДЕНТАЛНИТЕ ЛЕКАРИ В
БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ II)**

Аврамова Н.

Доцент, Катедра Обществено дентално здраве, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София, България

**PREVALENCE OF BURNOUT DIMENSIONS AND RELATED WORK ENVIRONMENT FACTORS -
A PILOT DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG DENTISTS IN BULGARIA (PART
II)**

Avramova N.

*DDS, PhD, MPH, Associate Professor, Department of Dental Public Health, Faculty of Dental Medicine,
Medical University – Sofia, Bulgaria*

Абстракт

Целта на настоящото изследване е да се проучат нивата на разпространение на трите аспекта на бърнаут – ЕЕ, ДП и ПП в контекста на определени характеристики на работната среда: работно време (продължителност и планиране на работния график), работа с помощен персонал и условия на труд в денталния кабинет – дентална апаратура и оборудване. Проведен е пилотен проект с дескриптивен крос-секционен дизайн, който се базира на анонимно анкетно проучване сред 156 дентални лекари (степен на респондентност=90.6%, n=136), работещи в столицата на Р България, гр. София. Използваният въпросник се състои от две части: социо-демографски профил и характеристики на работното място; стандартна методика за изследване на бърнаут, чрез Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS). Резултатите показват, че при денталните лекари, които работят повече от 8 часа на ден, трите измерения на бърнаут имат високи или много високи нива. Правилното планиране на работния график се свързва с ниски нива на ЕЕ, ДП и намалени ПП, докато липсата му води до много високи такива. Високите и много високи нива на деперсонализация преобладават при денталните лекари, които не работят с помощен персонал. Тези, използващи много добра апаратура и оборудване имат по-малък рискът от бърнаут в сравнение с работещите при по-лоши условия, тъй като при тях се наблюдават и по-ниски нива на деперсонализация и намалени персонални постижения. Ето защо, препоръките относно избягването на свръхнатоварване, правилното и ефективно планиране на работния график, използването на помощен персонал в практиката, както и съвременна много добра дентална апаратура и оборудване, биха могли да играят ключова роля за превенцията, намаляването на риска и изготвянето на ефективни стратегии за справяне със синдрома на „прегарянето“.

Abstract

The aim of the present study was to investigate the prevalence of burnout dimensions - EE, DP and PA in the context of certain characteristics of the work environment: working hours (duration and planning of the work schedule), working with support staff and working conditions in the dental office - dental apparatus and equipment. A pilot project with a descriptive cross-sectional design was conducted, which was based on an anonymous survey among 156 dentists (response rate=90.6%, n=136) working in the capital of the Republic of Bulgaria, Sofia. The questionnaire consisted of two parts: socio-demographic profile and workplace characteristics; standard burnout research methodology, through the Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS). The results suggested that among dentists who work more than 8 hours a day, the three dimensions of burnout had high or very high levels. Proper planning of the work schedule was associated with low levels of EE, DP and reduced PA, while its absence lead to very high ones. High and very high levels of depersonalization prevailed among dentists who did not work with support staff. Dentists using very good equipment had a lower risk of burnout than those working under worse conditions, as they also experienced lower levels of depersonalization and reduced personal accomplishment. Therefore, recommendations on avoiding overload, proper and efficient planning of the work schedule, the use of support staff in the practice, as well as modern very good dental equipment, could play a key role in prevention, risk reduction and effective coping with "burnout" syndrome.

Ключови думи: дентални лекари, синдром на „прегаряне, MBI-HSS, работно време, планиране на работния график, помощен персонал, дентална апаратура, превенция на бърнаут.

Keywords: dentists, burnout syndrome, MBI-HSS, working time, time management, dental auxiliaries, dental equipment, burnout prevention.

Въведение

Бърнаут или синдром на „прегарянето“ е термин, който добива популярност през 70-те години на XX век, благодарение на труда на американския психиатър и психоаналитик Хърбърт Фройденбергер [1]. Според него бърнаут е: “някаой в състояние на умора или изтощение, причинено от отдаденост към определена цел, начин на живот или взаимоотношение, които не дават очаквания резултат“ [1].

В началото на своите изследвания Фройденбергер различава два стадия – ранен, при който чувствата на засегнатия са запазени, и късен, който е свързан с пълна липса на емоции. След това той описва 12 стадия. В началото е obsесивното желание за доказване на самия себе си. Впоследствие собствените нужди се negliжират, ценностите се преосмислят, а важните проблеми се отричат.

Накрая настъпва апатия, деперсонализация и пълно емоционално и физическо изчерпване [2].

Според Maslach & Jackson (1996) “Бърнаут е синдром на емоционално изтощение, деперсонализация и чувство на неудовлетвореност от себеосъществяването” [3,4]. Авторите разработват въпросник за измерване на бърнаут – Maslach Burnout Inventory (МБИ), който е свързан с оценка на трите основни компонента (аспекти, измерения) на този феномен и които съответно представят динамиката на процеса на „прегарянето“: емоционално изтощение, деперсонализация и редуцирани персонални постижения [5,6].

Съвременните позиции относно етиологията на бърнаут синдрома се свързват със схващанията, че той е многостранен психо-социален феномен с полиетиологична генеза [7,8]. Доказано е влиянието на множество рискови фактори, свързани с индивидуалните особености (възраст, пол, семейно положение) [9-12], черти на личността – екстраверсия, невротизъм, локус на контрола и др. [12,13], както и специфични особености на работната среда, от които с подчертано значение са стресовите характеристики на трудовия процес [9-12,14]. От когнитивна гледна точка, ако в последния присъстват хронични, негативни, пролонгирани стресори, за които личността не разполага с достатъчно ресурс за справяне, резултатът е бърнаут [6,15].

Известно е, че денталните лекари осъществяват дейността си под влиянието на множество ежедневни стресори – работата със страхливи и некооперативни пациенти, борба с болката, наличие на усложнения в хода на лечението или спешни животозастрашаващи случаи, проверки от контролиращи органи, неефективна комуникация с пациента и/или екипа, възникнали конфликти и много други [16]. От практическа гледна точка, интерес представлява изясняването на конкретните фактори на работната среда в денталната практика, които съдействат за повишаване нивата на стрес и съответно са предпоставка за възникване на бърнаут симптоми. В този смисъл, целта на настоящото изследване е да се проучат нивата на разпространение на трите аспекта на бърнаут в контекста на определени характеристики на работната среда. В повече детайли са разгледани следните варианти: работно време (продължителност и планиране на работния график), работа с помощен персонал и условия на труд в денталния кабинет – дентална апаратура и оборудване.

Материал и методи

За изпълнение на горепосочената цел е проведено анонимно анкетно проучване сред 156 лекари по дентална медицина, практикуващи в столицата на Р България, гр. София, в периода септември-ноември 2018 г. За всички единици на наблюдение бяха формулирани следните критерии за включване: да са лекари по дентална медицина, дали доброволно информирано съгласие за участие в проучването, с трудов стаж не по-малък от 1 година и практикуващи в индивидуални или групови дентални практики за първична или специализирана дентална помощ или работещи в дентални или медико-дентални центрове.

Въпросниците бяха раздадени в денталните кабинети на участниците, като на последните не бяха предложени никакви допълнителни стимули за участие в това проучване. Респондентите бяха информирани относно целите на проучването, използваната методика и значението на евентуалните резултати за денталната практика преди попълването на анкетната карта. Освен това, бяха инструктирани да отговорят анонимно и честно на поставените въпроси. Те бяха уверени, че тяхната анонимност и конфиденциалност на данните ще бъдат запазени. Доброволното попълване на въпросника бе прието като форма на индивидуално писмено информирано съгласие за участие в проучването. Тъй като последното не включва пациенти или опитни животни, анонимността на участниците беше гарантирана и те имаха право да откажат да участват в проучването, не беше необходимо да се търси одобрение от Етична комисия относно етичните стандарти на проучването.

Основният инструмент на изследването е анкетна карта, която се състои от две части: 1. социодемографски профил и характеристики на работното място; 2. стандартна методика за изследване на бърнаут, чрез Maslach Burnout Inventory (МБИ-HSS; Maslach & Jackson, 1996). Първата част съдържа 20 въпроса, групирани в три секции, свързани със събиране на информация относно социодемографските характеристики на денталните лекари, особеностите на факторите на работната среда, самооценката им относно получаваните доходи от денталната практика, наличието на дейности, несвързани с работата (хоби или странични интереси); наличие на вредни за здравето стереотипи, свързани с начина на живот (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, успокоителни медикаменти, антидепресанти или сънотворни, както и безсъние) и въпроси, свързани с професионалното планиране и желанието за работа след пенсиониране. Въпросите са затворени, някои от тях имат опция за посочване на повече от един отговор. Втората част на въпросника съдържа 22 становища за измерване на трите аспекта на бърнаут - емоционалното изтощение (девет айтема); деперсонализация (пет айтема) и персонални постижения (осем айтема). Отговорите на въпросите в трите подскали на МБИ-HSS се оценяват по седем точкова Ликерт - скала с кодове от 0 до 6: 0 – не, никога; 1 – много рядко; 2 – рядко; 3 – понякога; 4 – често; 5 – много често; 6 – винаги (Maslach & Jackson, 1986) [4]. Българският превод на въпросника е валидиран и използван при медицински персонал в България от Б. Ценова (1991,2002,2004) [17]. Надеждността на вътрешната съгласуваност на целия въпросник е добра - 0.757. За подскалите ЕЕ, ДП и ПП тя е 0.926, 0.726 и 0.816, съответно [6].

Данните бяха обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics v.25.0. За установяване нивата на ЕЕ, ДП и ПП, както и съответните особености на факторите на работната среда, които представляват интерес за настоящото проучване, е използвана дескриптивна статистика. Резултатите са представени като честотни разпределения (брой, процент).

Резултати

Общо 136 дентални лекари са предоставили правилно попълнени анкетни карти. Пет въпросника бяха изключени от проучването поради непълното им попълване, а един дентален лекар отказа участие (степен на възвращаемост = 90.6%). Респондентите са разделени в три възрастови групи – 25-40 г. – 32 (23.5%), 41-55 г. – 72 (53%) и над 56 г. – 32 (23.5%). От тях 56 (41.2%) са мъже и 80 (58.8%) са жени.

За целите на проучването продължителността на работното време на денталните лекари бе разпределена в три групи – до 6 часа, от 6 до 8 часа и повече от 8 часа на ден. След обработката на получените отговори получихме следните резултати: най-малък е броят на зъболекарите, работещи повече от 8 часа – 24 (17.6%), като 2/3 от тях са представители на възрастовата група 41-55 години, а останалите са

в първата възрастова група – 25-40 години. Всички дентални лекари от възрастовата група 56+ години работят по 3 часа дневно. Еднакъв брой лекари имат работно време с продължителност до 6 часа и между 6 и 8 часа – 56 (41.2%).

Денталните лекари, които работят по-малко от 6 часа на ден показват най-висок относителен дял на ниски нива на емоционално изтощение, деперсонализация и персонални постижения. При работещите от 6 до 8 часа е налице най-висок дял на високо ниво на емоционално изтощение и деперсонализация и много високо ниво на намалени персонални постижения. Сходни са и резултатите при работещите повече от 8 часа дневно. При тях най-висок относителен дял се пада на много високите нива на емоционално изтощение и деперсонализация и умерено ниво на персонални постижения (табл. 1,2,3).

Таблица 1

Честотно разпределение на денталните лекари по изследвани фактори на работната среда и нива на емоционално изтощение

Емоционално изтощение	Ниско ниво (брой,%)	Умерено ниво (брой,%)	Високо ниво (брой,%)	Много високо ниво (брой,%)	Общо (брой,%)
Вариабилни					
Работно време					
До 6 часа	32(57.1%)	8(25%)	8(25%)	8(50%)	56(41,2%)
6-8 часа	16(28.6%)	16(50%)	24(75%)	0(0%)	56 (41,2%)
Повече от 8 часа	8(14,3%)	8(25%)	0(0%)	8(50%)	24(17,6%)
Общо (брой,%)	56(100%)	32(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Работен график – планиране					
Да	48(85.7%)	16(50%)	16(50%)	8(50%)	88(64.7%)
Не	0(0%)	0(0%)	8(25%)	0(0%)	8(5,9%)
Понякога	8(14.3%)	16(50%)	8(25%)	8(50%)	40(29,4%)
Общо (брой,%)	56(100%)	32(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Помощен персонал					
Да	16(28.6%)	8(25%)	16(50%)	8(50%)	48(35.3%)
Не	40(71.4%)	24(75%)	16(50%)	8(50%)	88(64.7%)
Общо (брой,%)	56(100%)	32(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Дентална апаратура и обзавеждане					
Добри	24(42.8%)	24(75%)	24(75%)	0(0%)	72(53%)
Отлични	32(57.2%)	8(25%)	8(25%)	16(100%)	64(47%)
Общо (брой,%)	56(100%)	32(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)

Адекватното планиране на работния график (съобразено с индивидуалните качества и способности на практикуващите и естеството на извършваната манипулация) е съществена характеристика на ефективната организация в денталната практика. С цел изясняване на особеностите при изготвянето на работния им график, на денталните лекари бяха зададени два въпроса – “Планирате ли добре работния си график” и “Често ли се случва да има струпване на пациенти в чакалнята или принудителни престои?”. Почти 2/3 от респондентите – 88 (64.7%) - отговарят, че планират добре работния си график. Само осем (5.9%) съобщават за наличие на струпване на пациенти или принудителни престои.

При денталните лекари, които планират добре работния си график, преобладава относителният

дял на ниските нива на емоционално изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения. При лекарите, които съобщават, че не планират добре графика си, се наблюдава обратна тенденция – високо ниво на емоционално изтощение и много високи нива на деперсонализация и намалени персонални постижения (табл. 1,2,3).

По отношение на работата с помощен персонал, според получените резултати почти 2/3 от денталните лекари не работят с помощен персонал – 88 (64.7%), а останалите – 48 (35.3%) използват такъв в практиката си. След анализа на резултатите беше установено, че при денталните лекари, които не работят с помощен персонал преобладава дялът на ниско и умерено ниво на емоционално изтощение и редуцирани персонални постижения, но в същото време преобладават и високите и много високи нива на деперсонализация (табл. 1,2,3).

Таблица 2

Честотно разпределение на денталните лекари по изследвани фактори на работната среда и нива на деперсонализация

Деперсонализация	Ниско ниво (брой,%)	Умерено ниво (брой,%)	Високо ниво (брой,%)	Много високо ниво (брой,%)	Общо (брой,%)
Вариабилни					
Работно време					
До 6 часа	24(100%)	24(50%)	0(0%)	8(20%)	56(41.2%)
6-8 часа	0(0%)	16(33,3%)	24(100%)	16(40%)	56(41.2%)
Повече от 8 часа	0(0%)	8(16,7%)	0(0%)	16(40%)	24(17,6%)
Общо (брой,%)	24(100%)	48(100%)	24(100%)	40(100%)	136(100%)
Работен график – планиране					
Да	24(100%)	24(50%)	16(66.7%)	24(60%)	88(64.7%)
Не	0(0%)	0(0%)	0(0%)	8(20%)	8(5.9%)
Понякога	0(0%)	24(50%)	8(33,3%)	8(20%)	40(29.4%)
Общо (брой,%)	24(100%)	46(100%)	24(100%)	40(100%)	136(100%)
Помощен персонал					
Да	8(33.3%)	16(33.3%)	8(33.3%)	16(40%)	48(35.3%)
Не	16(66.7%)	32(66.7%)	16(66.7%)	24(60%)	88(64.7%)
Общо (брой,%)	24(100%)	48(100%)	24(100%)	40(100%)	136(100%)
Дентална апаратура и обзавеждане					
Добри	8(33.3%)	32(66.7%)	16(66.7%)	16(40%)	72(53%)
Отлични	16(66.7%)	16(33.3%)	8(33.3%)	24(60%)	64(47%)
Общо (брой,%)	24(100%)	48(100%)	24(100%)	40(100%)	136(100%)

В проучването е анализирана и самооценката на денталните лекари относно условията на труд, при които практикуват професията си – дентална апаратура и обзавеждане, за което е използвана три-степенна скала – отлични, добри и незадоволителни. Резултатите показват, че почти половината от участниците в проучването – 64 (47%) - са определили тези условия като отлични, а останалите – 72 (53%) като добри. Никой от респондентите не е отговорил, че работи при незадоволителни условия на труд. При денталните лекари, които работят при

добри условия на труд, преобладава относителният дял на умерено и високо ниво на емоционално изтощение, а при работещите при отлични условия – много високото ниво (табл. 1). По отношение на деперсонализацията и намалените персонални постижения се забелязва обратна тенденция. Работещите при добри условия демонстрират високи нива, а тези при отлични – ниски нива на деперсонализация и намалени персонални постижения (табл. 2,3).

Таблица 3

Честотно разпределение на денталните лекари по изследвани фактори на работната среда и нива на персонални постижения

Намалени персонални постижения	Ниско ниво (брой,%)	Умерено ниво (брой,%)	Високо ниво (брой,%)	Много високо ниво (брой,%)	Общо (брой,%)
Вариабилни					
Работно време					
До 6 часа	24(75%)	8(14.2%)	16(50%)	8(50%)	56(41.2%)
6-8 часа	8(25%)	24(42.9%)	16(50%)	8(50%)	56(41.2%)
Повече от 8 часа	0(0%)	24(42.9%)	0(0%)	0(0%)	24(17.6%)
Общо (брой,%)	32(100%)	56(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Работен график – планиране					
Да	24(75%)	40(71.4%)	16(50%)	8(50%)	88(64.7%)
Не	0(0%)	0(0%)	0(0%)	8(50%)	8(5.9%)
Понякога	8(25%)	16(28.6%)	16(50%)	0(0%)	40(29.4%)
Общо (брой,%)	32(100%)	56(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Помощен персонал					
Да	8(25%)	16(28.6%)	16(50%)	8(50%)	48(35.3%)
Не	24(75%)	40(71.4%)	16(50%)	8(50%)	88(64.7%)
Общо (брой,%)	32(100%)	56(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)
Дентална апаратура и обзавеждане					
Добри	8(25%)	32(57.2%)	24(75%)	8(50%)	72(53%)
Отлични	24(75%)	24(42.8%)	8(25%)	8(50%)	64(47%)
Общо (брой,%)	32(100%)	56(100%)	32(100%)	16(100%)	136(100%)

Заклучение

Проведеното изследване дава основания са се направят следните изводи:

1. При денталните лекари, работещи до 6 часа дневно, се налице ниски стойности на емоционално изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения, докато при тези с продължителност на работното време 6-8 и повече от 8 часа на ден, трите измерения на бърнаут имат високи или много високи нива.

2. Правилното планиране на работния график се свързва с ниски нива на емоционално изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения, докато липсата му води до много високи такива.

3. Високите и много високи нива на деперсонализация преобладават при денталните лекари, които не работят с помощен персонал, за разлика от тези, които използват такъв в практиката си, което значително повишава риска от бърнаут при първата група.

4. При денталните лекари, използващи много добра апаратура и оборудване, рискът от бърнаут е по-малък в сравнение с работещите при добри условия. При тях се наблюдават ниски нива на деперсонализация и намалени персонални постижения, докато при вторите емоционалното изтощение, деперсонализация и намалени персонални постижения са с високи нива.

На базата на тези заключения препоръките относно избягването на свръхнатоварване, правилното и ефективно планиране на работния график, използването на помощен персонал в практиката, както и съвременна много добра дентална апаратура и оборудване, биха могли да играят ключова роля за превенцията, намаляването на риска и изготвянето на ефективни стратегии за справяне със синдрома на „прегарянето“.

Библиография

1. Freudenberger HJ, Richelson G. Burn Out: The High Cost of Success - and How to Cope with It. USA, Doubleday & Co., Inc. 1980, 213pp.
2. Harizanova S. Burnout syndrome in prison workers. [PhD thesis]. Medical University - Plovdiv, 2014. [Published in Bulgarian]
3. Harizanova S, Stoyanova R. Burnout syndrome. A practical guide to diagnosis, assessment and prevention. Lax book, Plovdiv, 2017, 66 p. [Published in Bulgarian]
4. Maslach C. Job Burnout: New Directions in Research and intervention. Current Directions in psychology science. 2003; 5: 189-192.
5. Wasoski RL. Stress, professional burnout and dentistry. J Okla Dent Assoc. 1995; F – 9.

6. Avramova N. Medico-psychological problems in dental practice and their impact on the personality and professional activity of the dentist. Direct Services Ltd, Sofia, 2021, 218 pp. [Published in Bulgarian]

7. Avramova N. Burnout and COVID-19 vaccination intention among dentists in Bulgaria: A survey. Acta Medica Mediterranea. 2023; 39(2):557-563. doi: 10.19193/0393-6384_2023_2_80.

8. Avramova N. Lifestyle patterns associated with burnout dimensions during SARS-COV2 pandemic. A web-based survey of dental healthcare workers. Int J Med Dent. 2023; 27(1): 23-31.

9. Gómez-Polo C, Casado AMM, Montero J. Burnout syndrome in dentists: Work related factors. J Dent. 2022 Jun; 121:104143. doi: 10.1016/j.jdent.2022.104143.

10. Szalai E, Hallgató J, Kunovszki P, Tóth Z. Kiégés a magyar fogorvosok körében [Burnout among Hungarian dentists]. Orv Hetil. 2021 Mar 14;162(11):419-424. doi: 10.1556/650.2021.32010. [Published in Hungarian]

11. Arora S, Knight A. Questionnaire Survey of Burnout Amongst Dentists in Singapore. Int Dent J. 2022 Apr;72(2):161-168. doi: 10.1016/j.identj.2021.08.054.

12. Singh P, Aulak DS, Mangat SS, Aulak MS. Systematic review: factors contributing to burnout in dentistry. Occup Med (Lond). 2016 Jan;66(1):27-31. doi: 10.1093/occmed/kqv119.

13. Gómez-Polo C, Martín Casado AM, Castaño A, Montero J. Epidemiological Study on Burnout in Spanish Dentists: Underlying Psychological Factors. Int J Environ Res Public Health. 2021 Dec 20;18(24):13418. doi: 10.3390/ijerph182413418.

14. Calvo JM, Kwatra J, Yansane A, Tokede O, Gorter RC, Kalenderian E. Burnout and Work Engagement Among US Dentists. J Patient Saf. 2021 Aug 1;17(5):398-404. doi: 10.1097/PTS.0000000000000355.

15. World Health Organization. Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases. Available from: <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases>. Assessed 07/27/2024.

16. Avramova N. Self-Perceived Sources of Stress and Burnout Determinants in Dentistry - A Systematic Review. Galician medical journal. 2023; 30(1): E202317. doi: 10.21802/gmj.2023.1.7.

17. Yankova GT. Healthcare and Burnout Syndrome in the Context of Occupational Activity. [PhD thesis] Medical University-Sofia, 2016 [Published in Bulgarian]